

KOREYS TILINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: INNOVATSION METODLAR VA TEXNOLOGIYALAR

Egamova Maqsadoy
Abduvoyitova Gulbahor

Kimyo Xalqaro Universiteti "Koreys tili filologiyasi"
fakulteti KORE-73U guruh talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075545>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada koreys tilini samarali usullar orqali o'rganish, til o'rganishda online platformalarning o'rni va ahamiyati, koreys tilini o'rganishda duch keladigan ayrim muammolar hamda ularni hal qilish uchun ayrim uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlari: o'quv faoliyati, verbalik, faoliyat, neyrofiziologik sabablar, o'quv masalalari, bilim olish, motiv.

ANNOTATION

This article discusses effective methods for learning the Korean language, the role and significance of online platforms in language acquisition, common challenges faced in learning Korean, and provides some methodological recommendations to overcome them.

Keywords: learning activity, verbal skills, activity, neurophysiological factors, learning tasks, knowledge acquisition, motivation.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston va dunyo bo'yicha koreys tiliga bo'lgan qiziqish keskin ortib bormoqda. Bu bir tomondan, Janubiy Koreyaning iqtisodiy yuksalishi va xalqaro aloqalari kengaygani bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, K-pop, K-dramalar va koreys madaniyatining global ommalashuvi natijasidir. Shunga muvofiq, koreys tilini o'rgatishda ham an'anaviy yondashuvlardan zamonaviy, interaktiv va texnologik metodlarga o'tish zarurati yuzaga kelmoqda. An'anaviy o'qitish usullari (darslik, takrorlash, grammatik qoidalarni yodlash) ko'pincha o'quvchilarda motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Koreys tilining o'ziga xos fonetikasi, murakkab fe'l tizimi va hurmat darajalari an'anaviy metodlar bilan o'zlashtirilganda ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, o'rgatish jarayonida yangi texnologiyalar, interaktiv yondashuvlar va shaxsga yo'naltirilgan metodlardan foydalanish muhimdir. Koreys tili bugungi kunda dunyoda tobora ommalashib borayotgan tillardan biri hisoblanadi. Globalizatsiya jarayonlari, madaniy almashinuv va iqtisodiy aloqalarning rivojlanishi natijasida ko'plab odamlar koreys tilini o'rganishga qiziqish bildirishyapti. Biroq, koreys tili o'zining murakkab grammatik tuzilmalari, so'z tartibi va qoidalari bilan o'rganuvchilar uchun qiyinchiliklar tug'diradi. Shu sababli, koreys tilini samarali o'qitish usullarini izlash va qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Grammatika tilning asosiy poydevori bo'lib, tilni to'g'ri va ravon gapirish, yozish, tushunish uchun zarurdir. Koreys tilining grammatikasi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularni o'rgatishda an'anaviy metodlar ko'pincha samarali natija bermaydi. Shu bois, til o'qitish sohasida yangi pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni qo'llash talab qilinmoqda.

Bugungi kunda til o'qitishda kommunikativ yondashuv keng tarqalgan bo'lib, u o'quvchilarga faqat grammatikani o'rgatib qolmay, balki uni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, interaktiv texnologiyalardan mobil ilovalar, onlayn platformalar, virtual laboratoriyalar til o'rganishni yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Kontekstual mashqlar va vaziyatli o'quv materiallari esa o'quvchilarga grammatik qoidalarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Innovatsion metodlar:

1. Kommunikativ yondashuv

Bu metod asosida o'quvchilarning real hayotiy vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalari shakllantiriladi. Grammatikani to'g'ri ishlatishdan ko'ra, o'z fikrini ifoda eta olish ko'proq qadrlanadi. Darslar suhbatlar, rolda o'ynash (role-play), savol-javoblar orqali o'tiladi.

2. Vazifaga asoslangan ta'lim (Task-Based Learning)

O'quvchilar ma'lum topshiriqni bajarish jarayonida tilni o'zlashtiradilar: masalan, do'konda xarid qilish, mehmon kutish, telefon orqali suhbatlashish kabi ssenariylar asosida.

3. Gamifikatsiya (o'yinlashtirish)

O'yin elementlarini darsga qo'shish orqali o'quvchilarda qiziqish va raqobat uyg'otiladi. Masalan: ball yig'ish, darajalarni ochish, jamoaviy topshiriqlar.

4. Flipped Classroom (teskari sinf)

O'quvchilar grammatik qoidalarni uyda video yoki matn orqali o'rganadilar, sinfda esa amaliy mashg'ulotlar qilinadi. Bu dars vaqtini samarali ishlatishga yordam beradi.

Texnologiyalarning o'rni:

1. Mobil ilovalar

Duolingo, Memrise, Drops – koreys tilining lug'atini yodlash, talaffuzni mashq qilish uchun foydali.

HelloTalk, Tandem – koreys tilida so'zlashuvchi odamlar bilan muloqot qilish imkonini beradi.

2. Onlayn ta'lim platformalari

Talk To Me In Korean – bepul darslar, video izohlar va mashqlar orqali ta'lim.

YouTube darslari – vizual materiallar orqali tezroq eslab qolish mumkin.

Quizlet, Anki – fleshkartlar bilan lug'at yodlash.

3. Sun'iy intellekt yordamida ta'lim

ChatGPT kabi platformalar yordamida o'quvchilar savollar bera oladi, jummalarni tekshiradi yoki mashq bajar.

Koreys tilini o'rganishda til bilan birga madaniyatni o'rganish ham muhim. O'quvchilarga K-pop qo'shiqlari, dramalar, bayramlar, ovqatlanish odatlari haqida ma'lumot berish ularning tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Bu orqali til o'rganish jarayoni jonli, mazmunli va esda qolarli bo'ladi.

XULOSA

Koreys tili grammatikasini o'rgatishda an'anaviy uslublardan tashqari, zamonaviy va samarador metodlarning qo'llanilishi til o'rganish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi va o'quvchilar motivatsiyasini oshiradi. Kommunikativ yondashuv, interaktiv texnologiyalar, kontekstual mashqlar va madaniy komponentlarning integratsiyasi orqali grammatik bilimlar yanada samarali va tabiiy tarzda egallanadi. Grammatika ko'pincha murakkab va quruq mavzu sifatida qabul qilinsa-da, to'g'ri yondashuv bilan u o'quvchilar uchun qiziqarli va hayotiy ahamiyatga ega mavzuga aylanishi mumkin. Ayniqsa, o'yin uslubidagi topshiriqlar, suhbat asosidagi mashqlar, zamonaviy dorama va matnlar asosida tahlil qilish kabi faol metodlar natijadorlikni oshiradi. Shu bois, koreys tili o'qituvchilari o'z darslarida grammatikani izchil, bosqichma-bosqich, amaliy va madaniy kontekst bilan uyg'unlashgan holda o'rgatishlari lozim.

Bu nafaqat grammatik bilimlarni chuqurlashtiradi, balki o'quvchining tilga bo'lgan qiziqishini oshiradi va real muloqotga tayyorlaydi. Koreys tilini samarali o'rgatish uchun zamonaviy metodlar va texnologiyalardan foydalanish muhim. O'qituvchilar nafaqat grammatika va so'z boyligini, balki interaktiv vositalar, madaniy kontekst, real muloqot holatlarini dars jarayoniga qo'shishi kerak. Innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi va bu yo'lda yanada samarali natijalarga olib keladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 김영기. 한국어 문법 교육론. 서울: 박이정출판사, 2018.
2. Xaydarov J.B. "KOREYS TILI GRAMMATIKASINI O'QITISHNING SAMARADOR USULLARI" -T.: 2021
3. Brown, H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Pearson Education, 2007.
4. 박영민. "한국어 교육에서의 문법 교수 방법 연구." 한국어교육학회지, 2020.
5. Ur, P. Grammar Practice Activities. Cambridge University Press, 2009..